

DroidSentinel: ¿Está mi dispositivo móvil participando en un ataque DDoS?

A. Herranz González, B. Lorenzo Fernández, D. Maestre Vidal, G. Rius García,
M. A. Sotelo Monge, J. Maestre Vidal y L.J. García Villalba

Grupo de Análisis, Seguridad y Sistemas (GASS, <http://gass.ucm.es>)
Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial (DISIA)
Facultad de Informática, Despacho 431, Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Calle Profesor José García Santesmases, 9, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, España
E-mail: {andrhe01, borjalor, diemae01, grius, masotelo, jmaestre}@ucm.es, javiergv@fdi.ucm.es

Resumen—Este artículo introduce la estrategia DroidSentinel para la detección de la participación de dispositivos móviles en ataques de Denegación de Servicio basándose en el análisis de flujos de tráfico saliente. A diferencia de gran parte de las aproximaciones en la bibliografía, la solución propuesta asume la no estacionalidad del entorno de monitorización, considerando únicamente la información reportada por cada extremo origen. Los datos recolectados por los dispositivos son transferidos a un servidor de análisis remoto, el cual provee capacidades avanzadas de agregación de métricas, clasificación, predicción y construcción de umbrales de decisión. De esta manera se reduce el impacto inherente a la ejecución de tareas analíticas completas causado en el sistema protegido. Los resultados preliminares observados al considerar diferentes métricas y modos de uso del dispositivo han sido prometedores, demostrando la eficacia de la propuesta en los diferentes escenarios de evaluación implementados.

Index Terms—Android, denegación de servicio, dispositivos móviles, sistema de detección de intrusiones

Tipo de contribución: Investigación original

I. INTRODUCCIÓN

El importante aumento de los ataques de Denegación de Servicio Distribuido o DDoS (del inglés *Distributed Denial of Service*) observado en la última década ha puesto sobre aviso a las principales organizaciones para la ciberdefensa [1], siendo actualmente una amenaza bien conocida por la sociedad de la información. Un ejemplo claro de este problema pudo observarse en octubre del año 2016, cuando los servidores DNS del proveedor Dyn registraron uno de los más complejos y mediáticos ataques DDoS [2]. Entre sus consecuencias destacó la inutilización de decenas de servicios, páginas web y redes sociales como Twitter, Reddit, Github, Amazon o Spotify. Esto fue posible gracias a la explotación de una vulnerabilidad presente en millones de dispositivos de distinta naturaleza conectados a Internet, los cuales forman parte del denominado Internet de las Cosas o IoT (del inglés *Internet of Things*) [3]. La amenaza fue orquestada desde una red de equipos zombis (del inglés *botnet*) gestionada por el *malware* Mirai [4], [5]. Dada la popularidad de los servicios afectados, el ataque sirvió para agravar la incertidumbre de muchos de sus usuarios, los cuales, a raíz de este suceso o ataques similares han llegado a preguntarse: ¿Están mis dispositivos participando en un ataque coordinado?, y de ser así ¿cuál es su naturaleza?, ¿en qué medida lo están haciendo? o ¿cómo puedo evitarlo? A pesar de la importancia de

luchar contra estas amenazas en su origen (del inglés *source-based detection*), desde el punto de vista de las redes de comunicaciones, este problema apenas ha sido analizado por la comunidad investigadora [6], [8], cuyos esfuerzos se han centrado en el análisis de tráfico en los extremos intermedios y finales de la intrusión, o en la identificación de infecciones por *malware* de control remoto [9]. Afortunadamente, a raíz de la emergencia de las nuevas tecnologías de red (redes definidas por *software* o SDN (del inglés *Software-Defined Networking*), virtualización de funciones de red o NFV (del inglés *Network Function Virtualization*), etc.) y los avances hacia consolidar las redes de quinta generación 5G [10], la detección de los ataques DDoS en su origen vuelve a jugar un papel esencial, facilitando la definición de defensas basadas en redes autoorganizadas o SON (del inglés *Self-Organizing Networks*) [7]. Esta necesidad contrasta con un estado del arte lleno de propuestas obsoletas [8], que habitualmente no asumieron los escenarios de red venideros.

Con el fin de contribuir al desarrollo de soluciones capaces de lidiar con estos problemas, este artículo introduce la estrategia DroidSentinel. Se trata de una aproximación inicialmente desarrollada para operar en dispositivos Android, que tiene como objetivo principal el análisis de flujos de tráfico de salida en busca de indicios de actividades maliciosas, en particular, aquellas que desenmascaren la participación de un dispositivo concreto en ataques DDoS. DroidSentinel se centra en la identificación de comportamientos discordantes deducidos de la ocurrencia de eventos inesperados en entornos de monitorización con características no estacionarias. Esto requiere de la estimación del comportamiento del tráfico monitorizado, la elaboración de umbrales que permitan decidir su naturaleza, y un continuo proceso de recalibrado que facilite su adaptación a cambios en la distribución de los datos a analizar. La primera versión de DroidSentinel fue desarrollada en el Hackaton llevado a cabo durante el evento Cybercamp 2017 organizado por INCIBE, cuyo código fuente está disponible en [11]. Actualmente se enmarca en el proyecto SELFNET (H2020-ICT-2014-2/671672) e implementa parte de sus capacidades de monitorización, agregación y análisis con el fin de llegar a ser una solución de seguridad práctica a los problemas previamente planteados, teniendo en el punto de mira los escenarios de red venideros. Las principales contribuciones de esta investigación son la revisión

en profundidad del problema de los ataques DDoS y las diferentes propuestas para su mitigación desde el punto de vista académico, la introducción de una estrategia para su identificación adaptada a las características del tráfico saliente de dispositivos móviles, su adaptación a una arquitectura avanzada para la autoorganización de esquemas defensivos, el desarrollo de un banco de pruebas que implemente la metodología de evaluación considerada y la discusión de los resultados obtenidos en la experimentación realizada.

El resto del artículo ha sido organizado de la siguiente manera: en la sección II se describen las características de los ataques DDoS y las diferentes aproximaciones para su mitigación. En la sección III se introducen los principios de diseño de DroidSentinel. En la sección IV se detalla su estrategia de detección. En la sección V se describe la metodología considerada para su evaluación. En la sección VI se discuten los resultados objetivos. Finalmente, en la sección VII se exponen las conclusiones y propuestas de trabajo futuro.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

Aunque existen diferentes estrategias capaces de denegar el servicio de un elemento de red, este artículo se centra en aquellas basadas en inundación [6], las cuales han sido tipificadas como ataques DDoS de tasa alta (del inglés *high-rate*) y ataques DDoS de tasa baja (del inglés *low-rate*) [13]. La primera familia de amenazas se basa en la inyección puntual de una gran volumen de tráfico/peticiones, mientras que los ataques DDoS de tasa baja tratan de pasar desapercibidos por medio de la adopción de patrones de emisión incrementales o de activación/desactivación, los cuales son menos visibles por las técnicas de detección convencionales [14], [15]. Además, el atacante a menudo se vale de estrategias de reflexión [16] y/o amplificación [17] para agravar el impacto de la intrusión. Un ejemplo claro de ello se observa en los ataques DDoS basados en inundación de enlaces o LFA (del inglés *Link flooding Attacks*) [18], donde los flujos de peticiones de tasa baja procedentes de regiones con alta densidad de tráfico son reaprovechados con el fin desbordar la capacidad de cómputo de los elementos intermedios de red, de este modo dificultando su identificación. La denegación de servicio basada en inundación originalmente era lograda partiendo de un único punto de ataque, siendo comúnmente conocida como DoS (del inglés *Denial of Service*). Pero la mejora de la capacidad de cómputo de los dispositivos actuales, los avances en la computación en la nube (del inglés *cloud computing*) y la tendencia a la adopción de mecanismos de auto-escalado y/o balanceo de carga, han llevado a que el atacante requiera de una gran cantidad de elementos comprometidos capaces de inyectar tráfico, por lo que habitualmente se recurre al uso de *botnets* [19] para su ejecución. Éstas cada vez son más extensas y se adaptan mejor a los nuevos escenarios de red [5]. Además, han evolucionado hacia una mayor robustez y capacidad de evasión de técnicas de mitigación [20], lo que supone una peligrosa lanzadera de intentos de denegación de servicio. No obstante, dada la complejidad y la extensa bibliografía relacionada con este problema, no se profundizará en ellas, revisándose en [21] algunos de sus aspectos más relevantes.

La mayor parte de los esfuerzos de la comunidad investigadora asumen las circunstancias previamente mencionadas. Pero dada la complejidad del problema a tratar, la solución es frecuentemente dividida en cuatro desafíos diferentes [20]: prevención, detección, mitigación e identificación del origen. La prevención de DDoS se centra en evitar que el ataque llegue a la víctima, abarcando medidas que implican desde políticas de filtrado hasta la redistribución del tráfico. Nótese que a diferencia que en su mitigación, no se requiere de la identificación previa de la intrusión, teniéndose en cuenta rasgos unívocos del tráfico legítimo [22], pruebas de Turing [23], protocolos de seguridad [24] o sistemas basados en reputación [25]. Las investigaciones centradas en la detección de DDoS requieren de la observación de la intrusión, ya sea mediante el análisis del tráfico involucrado y/o el estudio de eventos a nivel de red [6]. Con este fin se han adoptado diferentes técnicas de análisis, como el modelo oculto de Márkov [28], redes neuronales artificiales [29], entropía [14], máquinas de vector soporte [30] o árboles de decisión, discutiéndose en éste último la eficacia de diferentes técnicas de aprendizaje automático. Tal y como se observa en [8], dentro de este grupo, la detección en el extremo origen desempeña un papel minoritario. Sus principales líneas de investigación se han centrado en la validación de los destinatarios del tráfico saliente [32] y en el reconocimiento de patrones de tráfico anómalos [6]. Por ejemplo, en D-WARD [33] se propone la construcción de modelos del uso normal del tráfico que fluye a través del sistema protegido en base a métricas extraídas a nivel de flujo, a partir de los cuales es posible distinguir comportamientos discordantes. Otra aproximación clásica se ilustra en [34], donde se estudia la proporcionalidad entre el tráfico saliente y el entrante. Con la llegada de las tecnologías SDN se ha vuelto a profundizar en este paradigma de detección [8], donde a menudo son objeto de análisis las tablas de flujo del protocolo OpenFlow. Esto permite detectar ataques DDoS originados en grupos de sistemas comprometidos [35], los cuales pueden ser dispositivos móviles [36]. No obstante, requieren de la monitorización y el estudio de información obtenida en al menos pequeñas/medianas regiones de red. Una vez reconocida la intrusión, actúan las estrategias de mitigación. Estas pueden implicar el despliegue reactivo/proactivo de algunas de las técnicas de prevención anteriormente citadas, o incluso reforzar la capacidad de detección de regiones colindantes y establecer regiones de cuarentena [7]. También pueden asumir el despliegue de otras contramedidas relacionadas con el modelo de seguridad activa, como la instanciación de tarros de miel y señuelos [26], o la redirección del tráfico malicioso hacia servidores sumidero [27]. Dentro de este paradigma se enmarcan las principales técnicas de identificación del origen del ataque. Su objetivo inicial es localizar al intruso, para lo cual es frecuente la adopción de técnicas de marcado de paquetes, discutiéndose en [37] la eficacia de muchas de ellas. Dado que éstas dependen directamente de las características de la red [38] y afrontan las restricciones impuestas por las diferentes políticas/éticas para la privacidad y protección de datos en las regiones que atraviesa el ataque [39], su objetivo frecuentemente se torna en tratar de llegar lo más cerca del intruso, lo que permite extender el radio de acción de las contramedidas a aplicar.

Figura 1: Arquitectura DroidSentinel.

III. DROIDSENTINEL

III-A. Principios de diseño

Tal y como se ha descrito en la Sección 2, la defensa frente a los ataques DDoS puede abordarse desde diferentes perspectivas, que abarcan desde la prevención hasta la identificación del origen de las amenazas [20]. Además, dada la complejidad de los escenarios emergentes de red, pueden plantear una gran cantidad de desafíos, como la decisión del lugar de actuación de las medidas defensivas [6], la naturaleza de la información a modelar [14] o la implementación de políticas de gestión de seguridad [39]. Con el fin de facilitar la comprensión del trabajo realizado, se ha asumido como objetivo principal el desarrollo de una estrategia de detección de ataques DDoS en el extremo origen adaptable a procesos no estacionarios en la información a analizar. A diferencia de propuestas similares, sólo se considera una única fuente de información, que es el dispositivo protegido [35]. Los objetivos secundarios más relevantes son su implementación como solución para sistemas Android, y su integración como sensor en un esquema de autoorganización de redes de nueva generación, lo que permite aprovechar sus capacidades analíticas y contribuir a la definición de casos de uso de mayor sofisticación. Para este fin se ha seleccionado el proyecto SELFNET (H2020-ICT-2014-2/671672) [12], el cual se alinea con los grupos de trabajo que avanzan hacia el desarrollo de redes 5G. Con el fin de delimitar y asentar las bases de la investigación realizada, se han asumido las siguientes premisas:

- La detección de la participación de un dispositivo Android en un ataque DoS en base al estudio de su tráfico saliente es posible. Esta es la hipótesis alternativa de la investigación, siendo su opuesto la hipótesis nula.
- Los ataques DoS basados en inundación dirigidos desde dispositivos Android principalmente se distinguen de la actividad normal en sus distribuciones de número de peticiones y volumen observado en los flujos de tráfico inyectados [40]. En los ataques DDoS además varía el número de clientes involucrados [41].
- El estudio basado en el análisis de discordancia de la entropía en métricas agregadas a nivel de flujo permite el reconocimiento de actividades DDoS en escenarios convencionales [42].
- La extracción de métricas avanzadas y su análisis en un servidor dedicado reduce considerablemente su impacto

en el sistema protegido. Esta es una práctica habitual en dispositivos móviles [43], capaz de reducir entre otros su consumo energético.

- Se asume la no estacionalidad de la información inferida a partir de flujos de tráfico saliente de los dispositivos móviles protegidos, ya que ésta depende en su mayor parte de los hábitos del usuario.

El ámbito de la investigación realizada ha sido delimitado por las siguientes restricciones:

- No se ha tenido en cuenta la protección de los canales de comunicación frente a ataques hacia la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información [44].
- A pesar de que SELFNET ofrece capacidades avanzadas de correlación de incidencias y actuación, su aprovechamiento queda fuera del alcance de esta contribución.
- Aunque en la actualidad existen diferentes estrategias para la evasión de métodos de detección similares a los implementados, no se ha profundizado en los mecanismos adoptados para su prevención [42].
- No se han considerado el problema de la protección de información sensible inherente a las actividades de red compartidas por los usuarios.
- No se profundiza en la representación del conocimiento ni en los modelos de datos implementados para la gestión y almacenamiento de la información recolectada.

III-B. Arquitectura

En la Fig. 1 se muestran los componentes de la arquitectura DroidSentinel, cuya estructura de capas adopta los principios de SELFNET. Los dispositivos de usuario llevan a cabo la extracción de métricas agregadas que son enviadas a través de una interfaz de alto nivel a la Capa de Análisis. Esta capa lleva a cabo el proceso de reconocimiento de posibles amenazas DDoS descrito en la Sección IV, compuesto por las fases de: Monitorización, Predicción y Detección. Debido a que la Capa de Análisis centraliza la labor de detección, su despliegue debe ser escalable a múltiples instancias. Por otra parte, la Capa de Entrenamiento actúa como módulo auxiliar para la generación del modelo de clasificación, que es utilizado en la selección del algoritmo predictivo. Finalmente, los resultados de la detección son notificados a los dispositivos como respuesta a los envíos de métricas monitorizadas, completándose así el ciclo de detección.

III-C. Métricas

A lo largo de la investigación realizada se han considerado diferentes niveles de procesamiento de información, lo que conlleva la necesidad de extraer características muy diferentes que faciliten el análisis del conocimiento adquirido. Para la automatización de la decisión de la estrategia de modelado y/o predicción de las series temporales analizadas se ha considerado la batería de 100 métricas proporcionada por la herramienta TSFRESH, la cual ha sido desarrollada en el marco del proyecto alemán iPRODIGE [45]. Esta colección tiene en cuenta desde atributos estadísticos básicos (picos, valores máximos, mínimos, etc.) hasta medidas de correlación y evolución de la serie temporal (ruido blanco, tendencia, estacionalidad, autocorrelación, etc.), habiéndose aplicado directamente sobre la colección M3-Competition [46] en la etapa

Figura 2: Análisis de información en DroidSentinel

de entrenamiento del sistema. Los flujos de tráfico saliente del dispositivo protegido son monitorizados y estructurados en formato IPFIX [47]. De cada flujo monitorizado se calculan el número de paquetes N , total de *bytes* transmitidos S y el número de destinos D . Las dos primeras métricas son agregadas en función de la relación entre tráfico saliente y entrante, y su nivel de desorden [34]. En el primer caso se considera el error cuadrático medio normalizado E , expresado de la siguiente manera:

$$E = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \hat{x}_i)^2}{\sigma^2} \quad (1)$$

donde n es el número total de flujos registrados en la observación, x_i es el valor de la métrica obtenida del tráfico del flujo i , y \hat{x}_i es el valor de la misma métrica calculada sobre tráfico en sentido opuesto. Por ejemplo $E_{\tau}(N_{int}, N_{out})$ es la diferencia entre el número de paquetes entrantes $x = N_{in}$ y salientes $x = \hat{N}_{out}$ monitorizados a lo largo de un periodo de observación.

Por otro lado, el nivel de desorden de las observaciones es calculado en base a la entropía normalizada de Shannon, decisión justificada en trabajos como [14], donde su eficacia frente a otras métricas agregadas ha sido demostrada en escenarios DDoS convencionales. Al igual que en la bibliografía, la entropía se calcula a partir de la siguiente expresión:

$$H(X) = \frac{-\sum_{i=1}^n p_i \log_a p_i}{\log_a n} \quad (2)$$

donde n es el total de flujos monitorizados durante la observación, y p_1, p_2, \dots, p_n son las probabilidades de las instancias x_1, x_2, \dots, x_n de la variable aleatoria X , la cual representa una de las métricas de flujo del conjunto $X \in \{N, S\}$. Por ejemplo, $H(X)_N$ define la entropía del número total de paquetes registrados en cada flujo de tráfico monitorizado durante una observación. Nótese que cuando $H(X) = 0$ la variable es determinista. Su opuesto es $H(X) = 1$, e implica que el nivel de desorden es máximo.

IV. DETECCIÓN DE DDOS EN SU ORIGEN

DroidSentinel basa su estrategia de detección en el estudio de series temporales univariantes construidas a partir de métricas agregadas, las cuales son deducidas tanto de tráfico saliente monitorizado en el dispositivo protegido, como de

colecciones de series temporales de referencia (en la experimentación, el conjunto M3-Competition [46]). Con este fin se distinguen tres grandes etapas de procesamiento de datos: entrenamiento, predicción adaptativa y clasificación (ver Fig. 2). En la primera de ellas se definen los criterios que permiten decidir el modelo predictivo que mejor se adapte a los datos a analizar a partir de las muestras de referencia. En la etapa de predicción adaptativa se calibran las estrategias de modelado para mejorar los pronósticos a realizar. Por lo tanto, se tienen en cuenta las características de las series temporales a analizar, las cuales han sido previamente monitorizadas en la salida del dispositivo. Finalmente, en la etapa de clasificación se decide cuándo los errores de predicción son significativos, lo que lleva al descubrimiento de anomalías y a la detección de indicios de actividades sospechosas. A continuación se describe en detalle cada uno de estos procesos.

IV-A. Entrenamiento y selección de algoritmos de predicción

El servidor dedicado provee las familias de métodos de predicción implementadas en el componente de análisis de SELFNET [49], entre las que se encuentran modelos basados en medias móviles, autorregresión y alisado de series temporales. Con el fin adaptar la estrategia de detección a la no estacionalidad de los datos a estudiar, antes de calcular cada proyección se decide el modelo que mejor se ajuste a ellas. Por lo tanto, se requiere de una colección de muestras de referencia a partir de la cual sea posible extraer las características más relevantes de las series temporales [45]. En la etapa de entrenamiento se ajusta el clasificador que decide el mejor método de predicción. Se ha implementado la combinación de árboles de decisión conocida como Árboles Aleatorios (del inglés *Random Forest*) [50] por su precisión, eficacia al estudiar cantidades grandes de muestras, y capacidad de operar con eficiencia al considerar listas largas de atributos. Cada muestra considerada para este fin es representada por los 100 atributos extraídos de una serie temporal de referencia, la cual pertenece a la clase que identifica el algoritmo de predicción que mejor ha sido capaz de operar sobre ella. La clase se obtiene al analizar la serie temporal con todos los algoritmos de predicción, determinándose aquél con el que ha mostrado menor media simétrica del porcentaje de error absoluto o sMAPE (del inglés *Symmetric Mean Absolute Percentage Error*). Nótese que este es el principal criterio adoptado en la M3-Competition [46], y se expresa como:

$$sMAPE = 200\% \sum_{t=1}^n \frac{|\hat{x}_t - x_t|}{|\hat{x}_t| + |x_t|} \quad (3)$$

donde n es la observación más reciente de la serie temporal x_1, x_2, \dots, x_n de métricas agregadas a pronosticar. Por simplicidad y eficiencia se ha considerado un horizonte de predicción de una observación $t+1$. Finalmente, cabe destacar que una de las principales desventajas de los clasificadores basados en Árboles Aleatorios es su tendencia al sobreajuste (del inglés *overfitting*). DroidSentinel reduce este problema con una fase de selección previa conducida por un algoritmo voraz de discriminación de características [51] y su evaluación en base a su significancia en procesos predictivos [52].

IV-B. Predicción y Adaptación al estado de la red

Partiendo de la premisa de que, tras cada observación, la distribución de la información monitorizada puede mostrar cambios representativos, debe asumirse el despliegue de una estrategia de predicción adaptativa. La comunidad investigadora típicamente ha afrontado este problema distinguiendo dos grandes paradigmas [53]: adaptación activa y pasiva. En el primero se busca los puntos de inflexión en los cambios registrados en el entorno, y en el segundo simplemente se asume su existencia, lo que implica el continuo recalibrado de los algoritmos analíticos implementados. La existencia de ataques DDoS basados en inundación con capacidad de disimular incrementos abruptos del volumen de datos generado [31] nos lleva a hipotetizar que la adaptación activa es más efectiva, donde la precisión de la detección no recae meramente en la identificación de puntos de inflexión. Por este motivo ha sido adoptada por la versión actual de DroidSentinel, dejando la exploración de estrategias de adaptación alternativas como líneas abiertas de trabajo futuro. En particular, tras cada observación se deciden el método de predicción que mejor se ajusta a los atributos de la serie temporal y el mejor calibrado de sus parámetros de ajuste. La etapa de selección se lleva a cabo en base al modelo de clasificación basado en Árboles Aleatorios construido durante el proceso de entrenamiento. De este modo, si por ejemplo la serie temporal a estudiar presenta una tendencia clara, se prioriza el uso de técnicas de modelado que se comporten mejor bajo estas circunstancias (v.g. Holt-Winters) frente a aquellos que la analizan con mayor dificultad (v.g. doble alisado exponencial) [54].

El calibrado del método de predicción seleccionado se lleva a cabo mediante un algoritmo genético básico [55], donde la población a evolucionar son sus posibles ajustes, y el genotipo representa el conjunto de atributos a configurar (ver Tabla I). La función de aptitud devuelve el sMAPE calculado a partir de las observaciones previas al instante actual mostrado por la serie temporal. Este algoritmo itera sobre operaciones de cruce basadas en pivotar los genotipos centrándose en un punto decidido arbitrariamente, y en mutaciones aleatorias de genes en su descendencia. Las condiciones de parada son que se alcance un número de iteraciones máximo o que algún individuo muestre aptitud óptima ($sMAPE = 0$). A partir del ajuste que provee el mejor individuo se lleva a cabo la inferencia de la evolución de la métrica analizada para la siguiente observación. La población final resultante sirve de población inicial para las siguientes ejecuciones del algoritmo.

Tabla I: Descripción del algoritmo genético implementado

Rasgo	Características a destacar
Individuo	El genotipo es un vector donde cada gen es un parámetro de ajuste del algoritmo de predicción.
Población inicial	La primera población se genera aleatoriamente. En los siguientes calibrados, la población inicial es la resultante de la ejecución previa.
Aptitud	sMAPE del mejor calibrado.
Selección	Selección proporcional a la función de aptitud
Cruce	Intercambio de genes a partir de un pivote arbitrario.
Mutación	Mutación uniforme de un gen arbitrario.
Condición de parada	Máximo número de iteraciones o solución óptima.

IV-C. Umbrales Adaptativos y Clasificación

En la fase de clasificación y toma de decisiones se decide la naturaleza de las series temporales construidas a partir de métricas agregadas. En el marco de DroidSentinel se asume que una observación es discordante cuando es inesperada, es decir, cuando la diferencia entre el pronóstico de su evolución y la observación realizada es significativa. Debido a que la proyección de valores continuos habitualmente arroja errores de predicción, la principal dificultad en esta etapa de procesamiento de información consiste en establecer el umbral que separa lo normal de lo sospechoso. Afortunadamente el proyecto SELFNET [49] integra capacidades analíticas ampliamente aceptadas por la comunidad investigadora para dicho fin, habiéndose implementado la metodología de construcción de umbrales adaptativos descrita en [56]. En base a esto se asume el siguiente intervalo de predicción:

$$Ath_{up} = \hat{x}_{n+1} + K\sqrt{\sigma^2(E_t)} \quad (4)$$

$$Ath_{low} = \hat{x}_{n+1} - K\sqrt{\sigma^2(E_t)} \quad (5)$$

donde \hat{x}_{n+1} es el pronóstico realizado para el horizonte $n+1$, E_t es la distancia euclidiana entre \hat{x}_{n+1} y x_{n+1} y K es el parámetro de ajuste que rige el nivel de restricción con el que actúa el sensor. Cuando la observación realizada supera Ath_{up} o es inferior a Ath_{low} , DroidSentinel detecta una anomalía relacionada con la posible participación del dispositivo en ataques DDoS. Ésta es notificada al usuario y a los niveles de toma de decisiones y gestión de incidencias de SELFNET, donde en base a esta información y la conciencia situacional adquirida, es posible coordinar acciones de autoorganización similares a las descritas en [58], como por ejemplo incrementar la vigilancia en las regiones bajo los efectos de nodos comprometidos o el despliegue de tarros de miel.

V. EXPERIMENTACIÓN

La eficacia de la estrategia desarrollada ha sido probada mediante una metodología de evaluación experimental, en la que se ha medido el impacto en su eficacia al variar diferentes parámetros de ajuste: métricas básicas, métricas agregadas y ajuste del nivel de restricción de los umbrales predictivos estimados. Dado que principal objetivo de la investigación realizada ha sido el desarrollo de una estrategia adaptativa de detección de ataques de denegación de servicio en el extremo origen, los resultados descritos en este artículo se centran en la precisión lograda al analizar tráfico de diferente naturaleza. Las actividades monitorizadas son etiquetadas como normales

Figura 3: Ejemplo de adaptación a no estacionariedad.

(legítimas) y anómalas (sospechosas). Por lo tanto, el estudio realizado es análogo a la evaluación de clasificadores binarios, la cual frecuentemente es llevada a cabo desde la perspectiva que ofrecen dos métricas (sensibilidad, especificidad) y su mejor relación, tal y como es frecuente en la bibliografía, estimada mediante el índice de Youden [57]. La primera determina la capacidad de señalar actividades de naturaleza maliciosa como sospechosas, y la segunda permite valorar su capacidad de reconocer actividades de naturaleza normal como legítimas.

La colección de pruebas considerada reúne muestras de tráfico saliente capturado en 35 dispositivos Android diferentes pertenecientes a usuarios distintos, todos ellos alumnos de la facultad de informática de la Universidad Complutense de Madrid. Fueron tomadas en distintos periodos de monitorización, separados en intervalos de 1, 3 y 5 días, en diferente franja horaria. Por motivos de privacidad, cada muestra publicada contiene únicamente las métricas básicas y agregadas consideradas en el estudio realizado. Se ha considerado una granularidad de 3 minutos por observación, y una longitud de 120 observaciones por serie temporal, resultando una colección de 210 muestras. Principalmente recopilan la actividad normal del usuario, aunque algunos de ellos han optado por incluir subprocesos que simulen navegación HTTP (del inglés *web scraping*), por ejemplo *TrafficGenerator*, *Gehaxelt*, *BeforeRain*, etc. Se pidió a los usuarios que periódicamente ejecutaran ataques de denegación de servicio de 12 minutos TCP o UDP (4 observaciones) contra extremos de red virtualizados ubicados en un entorno aislado de la subred de la facultad de informática. En total se generaron 70 muestras de ataques. El tráfico era indistintamente dirigido contra un único punto (DoS) o contra varios de ellos (DDoS), para lo cual se valieron de varias herramientas de código abierto como *Warchild* o *TCP Attack*. El banco de pruebas y las herramientas utilizadas para su gestión está disponible en [11].

VI. RESULTADOS

A continuación se ilustra un caso de estudio que facilita la comprensión de las características del esquema de predicción adaptativa propuesto. También se revisan los resultados obtenidos por DroidSentinel al analizar tráfico real.

VI-A. Caso de Estudio

En la Fig. 3 se muestran los resultados obtenidos al calcular la significancia de la estimación del número de peticiones salientes legítimas registradas en un dispositivo Android. Para ilustrar con mayor claridad el ejemplo, se ha considerado una métrica de bajo nivel directamente extraída de los flujos de tráfico monitorizados, ya que están son más sensibles a cambios en el entorno protegido. En Fig. 3a se muestra el intervalo de predicción calculado sobre una configuración estática, definida en una etapa de calibrado que tiene lugar a lo largo de las primeras 20 observaciones. Nótese que por facilitar la comprensión del ejemplo, la serie temporal analizada presenta 300 observaciones, siendo mayor que las consideradas en la evaluación de la precisión del sistema. En ella se fija tanto el algoritmo de predicción, como sus parámetros de ajuste. Para $K=1.35$ el error de predicción medio es del 11.25%; no obstante, el 40.3% de las observaciones han sido erróneamente etiquetadas como amenazas. Por otro lado, en Fig. 3b tanto el algoritmo de predicción como su configuración se han recalibrado en cada nueva observación registrada. En este caso, para $K=1.35$ el error de predicción medio es del 19.2%. Sin embargo, la tasa de falsos positivos registrada ha sido del 6.6%. Esta mejora se debe a los continuos cambios en el modelo de tráfico construido, en los que se penaliza el error medio en pro de reducir el impacto de crecimientos/decrecimientos inesperados debidos a cambios en la distribución de datos analizada. Estos han sido frecuentes en el comportamiento de los diferentes usuarios que han contribuido a la recolección de muestras, y aparentemente inherentes al usos de dispositivos móviles.

VI-B. Eficacia

Los resultados obtenidos para las distintas métricas se muestran en Fig. 4 sobre el espacio ROC (del inglés *Receiver Operating Characteristic*). Este resume la relación entre la variación de la sensibilidad y especificidad registradas al variar el parámetro de ajuste que limita el intervalo de predicción, K en la experimentación realizada. El análisis de tráfico a partir de métricas básicas, en particular número de paquetes N , total de *bytes* transmitidos S y el número de destinos D , resultó en la eficacia mostrada en Fig. 4a. Los áreas bajo la curva ROC o AUC (*Area Under Curve*) observados fueron $AUC(N)=86.3$, $AUC(S)=0.729$ y $AUC(D)=0.45$, todos ellos calculados mediante una aproximación trapezoidal con un margen de error máximo de 0.05. Por lo tanto, sólo el estudio del total de paquetes enviado por los dispositivos ha sido medianamente viable, debido a que, al participar en un ataque distribuido, a menudo el número de víctimas contra las que se inyecta tráfico es reducido (normalmente un único elemento de red). Además, su carga útil no es muy diferente a la del tráfico legítimo, típicamente amplificada a partir de su paso por elementos de red explotados con fines de amplificación (por ejemplo, servidores DNS).

Figura 4: Precisión de distintas métricas al variar K

En Fig. 4b se muestran los resultados en el espacio ROC obtenidos al estudiar dos métricas agregadas: entropía y distancia euclidiana. La efectividad del análisis basado en entropía ha dependido directamente de la métrica básica a partir de la cual ha sido calculada. Con la entropía del número de paquetes por flujo, los resultados obtenidos han mejorado considerablemente, registrándose $AUC=0.985$. Este parámetro ha permitido definir una tasa de acierto del 96.1% y una tasa de falsos positivos del 4.1%. Este hecho es debido a que los ataques ejecutados han alterado significativamente el número de peticiones del extremo origen a las víctimas. Esto conlleva un incremento importante del número de paquetes transmitidos, y por lo tanto una fluctuación en su grado de desorden en el tráfico monitorizado. Por otro lado, el análisis basado en la entropía del número de bytes por flujo ha arrojado resultados muy similares a los logrados con su métrica básica, observándose $AUC=0.775$. Esto es debido a que el tráfico legítimo en sí ya muestra una fluctuación constante sobre este parámetro, lo que lleva a que parte de las variaciones derivadas del ataque pasen mucho más desapercibidas.

En Fig. 4b se muestra también la eficacia de la propuesta al considerar como métrica agregada, la distancia euclidiana entre parámetros del tráfico saliente y entrante. Tal y como puede observarse, el estudio del número de paquetes ha resultado más eficaz, registrándose $AUC=0.985$. El mejor ajuste ha arrojado una tasa de acierto del 98.5% y de falsos positivos del 0.7%. Por otro lado, y a diferencia de las pruebas anteriores, el análisis de la diferencia entre bytes transmitidos y recibidos ha resultado mucho más preciso. En particular

se ha observado $AUC=0.9255$, tasa de acierto del 91.4% y tasa de falsos positivos del 9.32%; lo que mejora con creces los resultados logrados con la métrica básica y el estudio de su entropía. Es importante resaltar que la gran eficacia de esta métrica agregada reside en el hecho de que los ataques de denegación de servicio ejecutados prácticamente sólo han involucrado tráfico saliente.

A raíz de los resultados observados es posible concluir que en la experimentación realizada se ha probado la eficacia de DroidSentinel al detectar ataques de denegación de servicio salientes. Cabe destacar la precisión obtenida mediante el estudio de métricas derivadas del número de paquetes por traza de tráfico y la comparativa de características del tráfico saliente y entrante.

VII. CONCLUSIONESS

A lo largo del artículo se ha introducido una estrategia de reconocimiento de ataques de denegación de servicio en su extremo origen. Esta se ha caracterizado por su capacidad de adaptación a procesos no estacionarios en la distribución de la información monitorizada, integración en un esquema de autoorganización de redes de nueva generación (aunque este escenario no ha sido explotado para servir a casos de uso más complejos), y su implementación como solución a sistemas Android. Para su evaluación se han considerado capturas de tráfico cedidas por diferentes usuarios reales, las cuales incluyen capturas de actividades habituales, y ataques de denegación de servicio basados en inundación lanzados desde distintas herramientas. El método propuesto ha sido capaz de distinguir las intrusiones con precisión, así como de adaptarse a la no estacionaridad inherente al uso de este tipo de tecnologías. No obstante, las propias restricciones establecidas por los principios de diseño anticipan una serie de carencias que deben ser tenidas en consideración de cara a su despliegue en casos de usos reales, como salvaguardar la privacidad de la información transmitida al servidor de análisis dedicado, la defensa de los canales de control o el fortalecimiento de la estrategia propuesta frente a ataques de evasión basados en imitación del tráfico legítimo.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen la financiación que les brinda el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Comisión Europea a través del proyecto SELFNET: *Framework for Self-Organized Network Management in Virtualized and Software Defined Networks* (H2020-ICT-2014-2).

REFERENCIAS

- [1] CCN-CERT, "IA-16/17 Ciberamenazas y Tendencias. Edición 2017". <https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/2224-ccn-cert-ia-16-17-ciberamenazas-y-tendencias-edicion-2017.html>.
- [2] V.A.F. Almeida, D. Doneda, J.S. Abreu, "Cyberwarfare and Digital Governance", *IEEE Internet Computing*, Vol. 21(2), pp. 68-71, 2017.
- [3] E. Bertino, N. Islam, "Botnets and Internet of Things Security", *Computer*, Vol. 50(2), pp. 76-79, 2017.
- [4] C. Koliass, G. Kambourakis, A. Stavrou, J. Voas, "DDoS in the IoT: Mirai and Other Botnets", *Computer*, Vol. 50(7), pp. 80-84, 2017.
- [5] M. Antonakakis, T. April, et al., "Understanding the Mirai Botnet", *Proc. 26th USENIX Security Symposium*, Vancouver, Canada, 2017.
- [6] S. T. Zargar, J. Joshi, D. Tipper, "A Survey of Defense Mechanisms Against Distributed Denial of Service (DDoS) Flooding Attacks", *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, Vol. 15(4), pp. 2046-2069, 2013.

- [7] J. Maestre Vidal, A. Lucila Sandoval, L.J. García Villalba, "Adaptive Artificial Immune Networks for Mitigating DoS flooding Attacks", *Swarm and Evolutionary Computation*, Vol. 38, pp. 94-108, 2018.
- [8] Q. Yan, F.R. Yu, Q. Gong, J. Li, "Software-Defined Networking (SDN) and Distributed Denial of Service (DDoS) Attacks in Cloud Computing Environments: A Survey, Some Research Issues, and Challenges", *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, Vol. 18(1), pp. 602-622, 2016.
- [9] D. Acarali, M. Rajarajan, N. Kmmimos, I. Herwono, "Survey of approaches and features for the identification of HTTP-based botnet traffic", *Journal of Network and Computer Applications*, Vol. 76, pp. 1-15, 2016.
- [10] L. Gavrilovska, V. Rakovic, V. Atanasovski, "Visions Towards 5G: Technical Requirements and Potential Enablers", *Wireless Personal Communications*, Vol. 87(3), pp. 731-757, 2016.
- [11] DroidSentinel'. <https://github.com/borjalor/DroidSentinel>.
- [12] EU SELFNET Project "Self-Organized Network Management in Virtualized and Software Defined Networks". Project reference: H2020-ICT-2014-2/671672. Funded under: H2020. <http://www.selfnet-5g.eu>.
- [13] W. Wei, F. Chen, Y. Xia, G. Jin, "A rank correlation based detection against distributed reflection DoS attacks", *IEEE Communications Letters*, Vol. 17, No. 1, pp. 173-175, 2013.
- [14] M.H. Bhuyan, D. Bhattacharyya, J. Kalita, "An empirical evaluation of information metrics for low-rate and high-rate DDoS attack detection", *Pattern Recognition Letters*, Vol. 51, No. 1, pp. 1-7, 2015.
- [15] C. Li, J. Yang, Z. Wang, F. Li, Y. Yang, "An empirical evaluation of information metrics for low-rate and high-rate DDoS attack detection", Proc. *IEEE Global Communications Conference*, San Diego, US, 2015.
- [16] L. Xiao, W. Wei, W. Yang, Y. Shen, X. Wu, "A protocol-free detection against cloud oriented reflection DoS attacks", *Soft Computing*, Vol. 21(13), pp. 3713-3721, 2017.
- [17] D.C. MacFarland, C.A. Shue, A.J. Kalafut, "The best bang for the byte: Characterizing the potential of DNS amplification attacks", *Computer Networks*, Vol. 116, pp. 12-21, 2017.
- [18] L. Wei, Q. Li, Y. Jiang, J. Wu, "Towards mitigating Link Flooding Attack via incremental SDN deployment", Proc. *IEEE Symposium on Computers and Communications*, Messina, Italy, 2016.
- [19] V. Matta, M. Di Mauro, M. Longo, "DDoS Attacks With Randomized Traffic Innovation: Botnet Identification Challenges and Strategies", *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, Vol. 12(8), pp. 1844-1859, 2017.
- [20] G. Vormayr, T. Zseby, J. Fabini, "Botnet Communication Patterns", *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, Vol. 19(4), pp. 2768-2796, 2017.
- [21] N. Hoque, D.K. Bhattacharyya, J.K. Kalita, "Botnet in DDoS Attacks: Trends and Challenges", *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, Vol. 17(4), pp. 2242-2270, 2015.
- [22] H. Luo, Y. Lin, H. Zhang, M. Zukerman, "Preventing DDoS attacks by identifier/locator separation", *IEEE Networks*, Vol. 27(6), pp. 60-65, 2013.
- [23] C. Wang, T.N.N. Miu, X. Luo, J. Wang, "SkyShield: A Sketch-Based Defense System Against Application Layer DDoS Attacks", *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, Vol. 13(3), pp. 559-573, 2018.
- [24] S. Khanna, S.S. Venkatesh, O. Fatemeh, C.A. Gunter, "Adaptive Selective Verification: An Efficient Adaptive Countermeasure to Thwart DoS Attacks", *IEEE/ACM Transactions on Networking*, Vol. 20(3), pp. 715-728, 2011.
- [25] Y. Wang, I.R. Chen, J.H. Cho, A. Swami, K.S. Chan, "Trust-Based Service Composition and Binding with Multiple Objective Optimization in Service-Oriented Mobile Ad Hoc Networks", *IEEE Transactions on Services Computing*, Vol. 10(4), pp. 660-672, 2017.
- [26] K. Wang, M. Du, S. Maharjan, Y. Sun, "Strategic Honeypot Game Model for Distributed Denial of Service Attacks in the Smart Grid", *IEEE Transactions on Smart Grid*, Vol. 8(5), pp. 2474-2482, 2017.
- [27] M.H. Jhaveri, O. Cetin, C. Gañán, T. Moore, M. Van Eeten, "Abuse Reporting and the Fight Against Cybercrime", *ACM Computing Surveys*, Vol. 49(4), No. 68, 2017.
- [28] P. Holgado, V.A. Villagrà, L. Vázquez, "Real-time multistep attack prediction based on Hidden Markov Models", *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, (in proof) DOI:10.1109/TDSC.2017.2751478, 2017.
- [29] A. Saeed, R.E. Overill, T. Radzik, "Detection of known and unknown DDoS attacks using Artificial Neural Networks", *Neurocomputing*, Vol. 172, pp. 385-393, 2016.
- [30] W.L. Al-Yaseen, Z.A. Othman, M.Z.A. Nazri, "Real-time multi-agent system for an adaptive intrusion detection system", *Pattern Recognition Letters*, Vol. 85, pp. 56-64, 2017.
- [31] E. Adi, Z. Baig, P. Hingston, "Stealthy Denial of Service (DoS) attack modelling and detection for HTTP/2 services", *Journal of Network and Computer Applications*, Vol. 91, pp. 1-13, 2017.
- [32] P. Ferguson, D. Senie, "Network ingress filtering: Defeating denial of service attacks which employ IP source address spoofing". IETF RFC 2827, May 2000.
- [33] J. Mirkovic, G. Prier, P. Reiher, "Source-End DDoS Defense", Proc. *2nd IEEE International Symposium on Network Computing and Applications*, Cambridge, MA, US, 2003.
- [34] T.M. Gil, M. Poletto, "MULTOPS: a data-structure for bandwidth attack detection", Proc. *10th USENIX Security Symposium*, Washington, DC, US, Vol. 10, No.3, 2001.
- [35] S.A. Mehdi, J. Khalid, S.A. Khayam, "Revisiting Traffic Anomaly Detection Using Software Defined Networking", Proc. *14th International Symposium on Recent Advances in Intrusion Detection*, Menlo Park, CA, US, pp. 161-180, 2011.
- [36] R. Jin, B. Wang, "Malware Detection for Mobile Devices Using Software-Defined Networking", Proc. *2nd GENI Research and Educational Experiment Workshop*, Salt Lake City, UT, US, pp. 81-88, 2013.
- [37] N.M. Alenezi, M.J. Reed, "Uniform DoS traceback", *Computers & Security*, Vol. 45, No. 1, pp. 17-26, 2014.
- [38] A.R. Kiremire, M.R. Brust, V.V. Phoha, "Using network motifs to investigate the influence of network topology on PPM-based IP traceback schemes", *Computer Networks*, Vol. 72, No. 1, pp. 14-32, 2014.
- [39] D.E. Denning, "Framework and principles for active cyber defense", *Computers & Security*, Vol. 40, pp. 108-113, 2014.
- [40] P. Farina, E. Cambiaso, G. Papaleo, M. Aiello "Are mobile botnets a possible threat? The case of SlowBot Net", *Computers & Security*, Vol. 58, pp. 268-283, 2017.
- [41] M.A. Sotelo Monge, J. Maestre Vidal, L.J. García Villalba, "Entropy-Based Economic Denial of Sustainability Detection", *Entropy*, Vol. 19(12), No. 649, 2017.
- [42] I. Ozelik, R.R. Brooks, "Deceiving entropy based DoS detection", *Computers & Security*, Vol. 48, No. 1, pp. 234-245, 2015.
- [43] G. Suarez-Tangil, J. E. Tapiador, P. Peris-Lopez, S. Pastrana, "Power-aware anomaly detection in smartphones: An analysis of on-platform versus externalized operation", *Pervasive and Mobile Computing*, Vol. 18, pp. 137-151, 2015.
- [44] H.Y. Lateef, A. Imran, M.A. Imran, L. Giupponi, M. Dohler, "LTE-advanced self-organizing network conflicts and coordination algorithms", *IEEE Wireless Communications*, Vol. 22(3), pp. 108-117, 2015.
- [45] TSFRESH: Time Series Feature extraction based on scalable hypothesis tests. <https://github.com/blue-yonder/tsfresh>.
- [46] S. Makridakis, M. Hibon, "The M3-Competition: results, conclusions and implications", *International Journal of Forecasting*, Vol. 16(4), pp. 451-476, 2000.
- [47] R. Hofstede, P. Celeda, B. Trammell, I. Drago, R. Sadre, A. Sperotto, A. Prass, "Flow Monitoring Explained: From Packet Capture to Data Analysis With NetFlow and IPFIX", *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, Vol. 16(4), pp. 2037-2064, 2014.
- [48] C. Shannon, "A mathematical theory of communication", *Bell Systems Technical Journal*, Vol. 27(3), pp. 379-423, 1948.
- [49] M.A. Sotelo Monge, J. Maestre Vidal, L.J. García Villalba, "Reasoning and Knowledge Acquisition Framework for 5G Network Analytics", *Sensors*, Vol. 17(10), No. 2405, 2017.
- [50] L. Breiman, "Random Forests", *Machine Learning*, Vol. 45(1), pp. 5-32, 2001.
- [51] B. Hu, X. Li, S. Sun, M. Ratcliffe, "Attention Recognition in EEG-Based Affective Learning Research Using CFS+KNN Algorithm", *IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics*, Vol. 15(1), pp. 38-45, 2018.
- [52] M.A. Hal, "Correlation-Based Feature Selection for Machine Learning", Ph.D dissemination, University of Waikato, 1999.
- [53] G. Ditzler, M. Roveri, C. Alippi, R. Polikar, "Learning in Nonstationary Environments: A Survey", *IEEE Computational Intelligence Magazine*, Vol. 10(4), pp. 12-25, 2015.
- [54] E.S. Gardner, "Exponential smoothing: The state of the art—Part II", *International Journal of Forecasting*, Vol. 22(4), pp. 637-666, 2006.
- [55] A. Kamrani, R. Wang, R. Gonzalez, "A Genetic Algorithm Methodology for Data Mining & Intelligent Knowledge Acquisition", *Computers & Industrial Engineering*, Vol. 40(4), pp. 361-337, 2001.
- [56] S. Makridakis, S.C. Wheelwright, R.J. Hyndman, "Forecasting: Methods and Applications", John Wiley & Sons, 1998.
- [57] T. Fawcett, "An introduction to ROC analysis", *Pattern Recognition Letters*, Vol. 27(8), pp. 861-874, 2006.
- [58] M. Gil Perez et al., "Dynamic reconfiguration in 5G mobile networks to proactively detect and mitigate botnets", *IEEE Internet Computing*, Vol. 21(5), pp. 25-36, 2017.